

**MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIGA DOIR MATERIALLARNI
FIZIKA FANI MAVZULARI BILAN INTEGRATSIYALAB O'QITISH
METODIKASI**

Samandarova Sabina Abduhalim qizi

Buxoro Davlat Universiteti Fizika ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Maqolada muqobil energiya manbalariga doir materiallarni fizika mavzulari bilan integratsiyalab o'qitishga oid muhim muammoli masalalar o'rganilgan bo'lib, u ta'lim tizimida muqobil energiya manbalariga doir materiallardan o'quv vositalari sifatida foydalanish, muqobil energiya manbalariga oid ma'lumotlar berishda didaktik tamoyillardan foydalanish va integratsiyalashgan mediata'lim vositasida muqobil energiya manbalariga doir mavzularni o'qitish metodikasi kabilarni o'z ichiga olgan.

Kalit so'zlar: Muqobil energiya manbalari, Bug'-gaz qurilmalari, Geliotexnika, Q uyosh suv chuchitgichlari, Issiq quti, "Veb-kvest" texnologiyasi

[O'zbekiston Respublikasi](#) Prezidenti SH. M. Mirziyoyev tashabbusi bilan 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonunni bosqichma-bosqich va muvaffaqiyatli amalga oshirish ko'p jihatdan o'qituvchi faoliyati, uning kasbiy nufuzini oshirish bilan bog'liqdir. Shunday ekan, sog'lom va har tomonlama barkamol avlodni yetishtirish uzluksiz ta'lim tizimida mehnat qilayotgan pedagogning saviyasiga, tayyorgarligiga uning yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash ishiga bo'lgan munosabatiga bog'liqdir.

Respublikamizda ta'lim sohasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, bu esa o'qituvchilar zimmasiga mustaqil fikrlaydigan, yuksak ma'naviyatli, chuqur bilimga ega bo'lgan barkamol shaxsni tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifa yuklaydi. O'quv yurtlarida fizika kursining alohida bo'limlari bo'yicha darslar uyushtirish va

o'tkazishda o'quv materialini tizimga solish, o'qitish jarayonini maqbul usul va yo'llar bilan boyitish, maktab o'quvchilariga nazariy asoslangan va tajribada isbotlangan fizika o'qitishni havola etish shu kunning eng dolzarb masalasidir. Jahon iqtisodiy inqirozi ishlab chiqarishni muntazam yangilab, modernizatsiya qilib borish zaruriyatini kun tartibiga yanada o'tkir qilib qo'ymoqda va buning uchun bor kuch imkoniyatimiz va zaxiralarimizni safarbar etishni talab qilmoqda. Toshkent, Navoiy va Tolimarjondagi uchta issiklik elektr stansiyasida mavjud bo'lgan tejamkorligi past gaz qurilmalari o'rniga zamonaviy bug'-gaz qurilmalarini barpo etish loyihalari ustida ish olib borilmoqda.

Hozirgi vaqtda Oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan mutaxassisliklarni tayyorlashga qo'yilgan davlat ta'lim standartlari (DTS) talablaridan kelib chiqqan holda, energetika yo'nalishida tayyorlanadigan mutaxassisliklar o'quv rejasida umumkasbiy fanlar blokida "Muqobil energiya manbalari", "Quyosh fotoelektrik tizimlari" maxsus fanlar blokida "Quyosh panellarini o'rnatish, sozlash va ishlatish", "Shamol agregatlariga xizmat ko'rsatish va o'rnatish", "Qayta tiklanadigan energiya manbalarini o'rnatish, sozlash va ta'mirlash" kabi muqobil energiya manbalariga oid fanlar o'qitilmoqda.

Mazkur fanlarni o'qitishdan ko'zlangan asosiy maqsad va vazifalar "Energiya muammosi va siyosati bilan tanishish", "Muqobil energiya manbalari turlari bilan tanishish va ulardan foydalanish samaradorligini tushuntirib berish", "Muqobil energiya olish qurilmalari bilan tanishtirish va ishlash jarayonini amalda kuzatish" kabilar to'g'risida yetarlicha ma'lumotlar bilan tanishtirishni nazarda tutadi. O'quvchilarga muqobil energiya manbalariga doir o'quv materiallar integrativ tavsiflarini, fanlararo integratsiya amalga oshiriladigan o'quv fanlarning implitsitlik xossalarini inobatga olgan holda yetkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Fanlarning implitsitlik xossalarini e'tiborga olgan holda aloqadorlikning mazmuniy-axboriy, operatsion-faoliyatli, tashkiliy-uslubiy usullari orqali ta'lim jarayonida ko'zlangan maqsadga erishish mumkin.

Ushbu fanlarni o'qitish natijasida o'quvchilar hozirgi kundagi energiya muammosi va siyosati, "Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon mazmuni, "Energiyadan oqilona foydalanish to'g'risida"gi qonun mazmunini, "Muqobil energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"gi qonuni mazmuni, muqobil energiya manbalaridan foydalanish zaruriyatini, ekologik arzon va sof energetika texnologiyalarini, quyosh energiyasidan foydalanish asosida ishlaydigan qurilma va mexanizmlar, shamol energiyasidan foydalanish, suv energiyasi, okean va dengizlar to'lqin energiyasi, geotermal energiya manbalari, biogaz va bioo'g'it ishlab chiqarish qurilmalari bilan tanishtirish, O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning mavjud imkoniyatlari, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan olinadigan iqtisodiy samaralar, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan olinadigan ekologik foyda kabi bir qator bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi talab etiladi. Muqobil energiya manbalariga tegishli ma'lumotlardan ta'lim jarayonida foydalanishga oid bir nechta o'quv va uslubiy qo'llanmalar mavjud. Masalan, H.Arginboyevning «Geliotexnika» nomli (1974 yil) o'quv qo'llanmasida o'sha davrdagi mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib, O'rta Osiyo Respublikalari o'rta maktablarida darsdan tashqari geliotexnikadan fakultativ kurslarni tashkil etish va o'tish mumkinligi amalda turli misollar yordamida atroflicha yoritib berilgan. Qo'llanma qishloq maktablari sharoitidan kelib chiqib, mashg'ulotlarni olib borishga yo'naltirilgan. O'quv qo'llanma mazkur yo'nalishda dastlab yaratilgan bo'lib, undan foydalanish orqali o'quvchilar geliotexnika sohasi bo'yicha ilk tasavvurlarga ega bo'lishlari mumkin. Qo'llanmada keltirilgan misollar hozirgi vaqtdagi ma'lumotlarni yetarlicha qamrab ololmaydi, unda keltirilgan qurilmalarning hozirgi vaqtda takomillashtirilgan variantlari yaratilib, ulardan xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida amaliy maqsadlarda foydalanib kelinmoqda.

B.M.Ochilov, T.D.Jurayev, O.X.SHodiyev (1976 yil) tomonidan chop qilingan «Solnechniye opresniteli i xolodilniki» nomli kitobida quyosh energiyasi yordamida toza ichimlik suvi olish, parnik tipidagi quyosh suv chuchitgichlari, qiya pog'onali chuchitgichlar, ularning tuzilishi va ishlash jarayonlari, quyosh suv

chuchitgichlarining konstruksiyalari, ularning texnik ko'rsatkichlari, qurilmalarda boradigan issiqlik-fizikaviy jarayonlar hamda ularni hisoblash formulalari keltirilgan. Kitobda quyosh energiyasi hisobiga ishlaydigan muzlatgichlar, ularning turlari, tuzilishi, ishlash jarayonlari, ularning issiqlik-texnikaviy, texnik-texnologik tavsiflari, ulardagi jarayonlarni hisoblash formulalari keltirib o'tilgan.

G.Umarov, M.Usmonovlarning (1984 yil) «Quyosh energiyasidan xalq xo'jaligida foydalanish» nomli qo'llanmasida quyosh energiyasi va uni o'lchash, geliotexnik materiallar, geliosuvisitgichlar, xonadonlarni isitish va issiq suv bilan ta'minlash, quyosh konsentratorlari, quyosh energiyasini elektr energiyasiga to'g'ridan-to'g'ri aylantirish, quyosh energiyasidan qishloq xo'jaligida foydalanish, quyosh nurining fotosintetik ta'siri, Stirling dvigateli va avtonom gelioenergiya qurilmasi, quyosh energiyasi yordamida chigitni qayta ekish, qish va erta baxorda ekin maydonining radiatsion va issiqlik rejimlarini yaxshilash, gelioissiqxonalar, qishloq xo'jalik maxsulotlarini quritishda quyosh energiyasidan foydalanish, quyosh suv chuchitgichlar, geliomuzlatgich, beton va temir-beton buyumlarini qurituvchi geliokamera, yil davomida xlorella sharbatini yetishtiruvchi nishabli gelioqurilma to'g'risida ma'lumotlar bayon qilingan.

Ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va unda ko'zlangan maqsadga erishish uchun fan-texnika rivojlanishiga doir asosiy maqsadlarni fan dasturlarida o'z o'rnida aks ettirib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Didaktik tamoyillar umumiy maqsadga hamda masalalarga tegishli bo'lgani uchun, o'qitish jarayonining mazmunini, shaklini hamda metodlarini aniqlovchi asosiy loyiha bo'lib hisoblanadi. Boshqacha aytganda, didaktik tamoyil o'qitish jarayonining asosiy qonunlarini hamda qonuniyatlarini amalda qo'llash usuli. Demak, har bir didaktik tamoyildan aniq loyiha hamda rejalar paydo bo'ladi.

Hozirgi paytda barcha didaktik tamoyillar tahlil qilinib, jamiyat talabiga va pedagogikaning yutuqlariga mos ravishda qaytadan ishlab chiqilgan. Ular quyidagi samarali didaktik tamoyillardan iborat:

onglilik va faollik, ko'rgazmalilik, tizimlilik va ketma-ketlik, mustahkamlik, ishonchlilik, ilmiylik, nazariyaning amaliyot bilan bog'lanish, tarixiylik, izchillik, gumanizm tamoyillari.

O'quvchilarga berilayotgan muqobil energiya manbalari to'g'risidagi ma'lumotlar ma'lum tizim asosida amalga oshirishni talab etadi. Muqobil energiya manbalaridan hisoblangan quyosh energiyasi asosida ishlovchi past haroratli qurilmalarning tuzilishi va ishlash jarayoni to'g'risidagi ma'lumotlar berishdan avval "Issiq quti"ning tuzilishi va ishlash jarayoni to'g'risidagi ma'lumotlardan xabardor bo'lishni talab etadi.

Chunki muqobil energiya manbalari asosida ishlovchi "Past haroratli qurilmalar"ning ishlash jarayoni bevosita "Issiq quti"ning ishlash jarayoniga asosan ishlaydi. "Issiq quti"ning tuzilishi va ishlash jarayoni to'g'risida yetarli ma'lumotga ega bo'lmasdan turib, "Past haroratli qurilmalar" to'g'risida ma'lumot berish mumkin emas.

"Issiq quti"ning tuzilishi bilan tanishib chiqsak. U yog'och, metall yoki beton qutidan iborat. Uning asosi qoralangan, metall va tog' toshlari, suv, quritiladigan mahsulot umuman, yorug'lik nurlarini yutuvchi ishchi jism o'rnatiladi. Ustki qismi shisha yoki polietilen plyonkasi bilan qoplanadi (1-rasmga qarang).

Tayyorlangan quti janubga qaratib (20 - 40)° burchakka o'rnatiladi. Tushayotgan yorug'lik nurlarining ma'lum bir qismi shishadan o'tib ishchi jism - tomonidan yutiladi. "Issiq quti"da haroratni ko'tarilishiga issiqxona hodisasi sabab bo'ladi. Ushbu jarayonning fizikaviy talqini quyidagicha. Ma'lumki, jism harorati qancha yuqori bo'lsa, undan tarqaladigan yorug'likning to'lqin uzunliklari shuncha kichik bo'ladi. Quyoshdan kelayotgan nurning to'lqin uzunliklari qisqa bo'lib, bunday to'lqinlarni shisha yaxshi o'tkazadi.

1-rasm. «Issiq quti» va uning tuzilishi: 1-metall yoki beton quti, 2-quti tubi, 3-oina.

Yutilgan nurlar ta'sirida qizigan ishchi jismning harorati past bo'lgani uchun u uzun to'lqinlarni tarqatadi. Bunday to'lqinlarni shisha o'zidan yomon o'tkazadi. Natijada, quti yorug'lik yutuvchi qafasga o'xshab qoladi. Ichkarida harorat ko'tariladi. Bu hodisaga issiqxona hodisasi deyiladi.

Quyoshning nur energiyasini to'plamasdan ishlaydigan «issiq quti» tipidagi quyosh qurilmalariga past haroratli quyosh qurilmalari deyiladi. Past haroratli quyosh qurilmalariga: 1) quyosh suv chuchitgichlar; 2) quyosh suv-isitgichlar; 3) quyosh issiqxonalar va parniklari; 4) quyosh quritgichlar; 5) quyosh meva saqlagichlari va sovutgichlari kiradi.

O'qitish jarayonidagi faoliyat turlari quyidagi jadvalda keltirilgan bo'lib, bu orqali qaysi faoliyat turini amalga oshirganda samarali natijaga erishish mumkinligini bilib olsa bo'ladi.

1-jadval

O'qitish jarayonidagi faoliyat turlari	Esda saqlab qolish, % hisobida
O'qisa	10
Eshitsa	20
Ko'rsa	30
Ko'rsa va eshitsa	50
Aytib bersa	80
Aytib bersa va amalda ko'rsatib bersa	90

Muqobil energiya manbalari dasturidagi mavzular, ulardagi o'quv materiallari mazmuni, o'quv materiallari shakli, mavzular ketma-ketligi, fanlararo integratsiya asosida tabiiy fanlar bilan o'qitiladigan mavzular, integratsiyalashgan mediata'lim vositalaridan mavzularni o'qitishda foydalanish borasida "Issiq suv ta'minoti va elektr energiya ta'minoti uchun ishlatiladigan quyosh panellari" mavzusini o'tilgan mavzuni mustahkamlash "Veb-kvest" (Web Quest) texnologiyasi (2-jadval) yordamida amalga oshirish samarali natija beradi:

“Veb-kvest texnologiyasi”

2-jadval

Mavzu savollari	Savollarga berilgan javoblar	Axborot resurs manzil
1. Quyosh isitish tizimi turlarini bilasizmi?		
2. Faol quyosh isitish tizimi qanday?		
3. Nofaol quyosh isitish tizimi qanday?		
4. Quyosh energiyasi kollektori o'z konturidagi issiklikni tashish xususiyatiga qarab qanday bo'lishi mumkin?		
5. Kombinatsiyalashgan quyosh yoqilg'i tizimi deganda nimani tushunasiz?		
6. Quyosh suv isitgichlari turlarini bilasizmi?		
7. Quyosh suv isitgichlari ishlash jarayonini qanday tushuntirasiz?		
8. Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish usullarini bilasizmi?		
9. Quyosh batareyalari tayyorlanadigan yarimo'tkazgich materiallar qanday materiallar?		
10. Quyosh batareyalarini yasash texnologiyasini tushuntirib bera olasizmi?		
11. Quyosh batareyalarining asosiy afzalliklari nimalardan iborat?		
12. Yarim o'tkazgichlarda quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish qanday usul yordamida amalga oshadi?		

Maqolada yoritilgan muqobil energiya manbalari va tabiiy fanlarni integratsiyalab o'qitish jarayonida integratsiyalashgan mediata'lim vositalaridan foydalanish, o'quvchilarga darslik va o'quv qo'llanmalaridagi ma'lumotlarni berish bilan chegaralanib qolmasdan, turli media vositalari yordamida zamonaviy bilimlar bilan uzluksiz ta'minlashga imkon yaratildi, fizika va boshqa tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish va ko'zlangan maqsadga erishish mumkinligi tasdiqlandi.

Ta'lim maqsadlarini oydinlashtirish, o'qitish va o'zlashtirish jarayonlarida qo'llaniladigan usul, metod va vositalarni xilma-xillash, ta'lim va tarbiya jarayonlari mazmunini chuqurlashtirish - bular hammasi ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish demakdir. Vaholanki, takomillashtirishning chegarasi, ya'ni oxiri yo'q, deyiladi. Shunday bo'lgach, pedagogik texnologiyalar ham, pedagogik mahorat ham sarhadsiz tushunchalardir. Bu borada qancha ko'p izlanilsa va qanchalik tashabbuskorlik bo'lsa - shunchalik kamdek tuyulaveradi. O'qitishning eng oddiy va bosh haqiqati ham ana shundadir. O'qituvchi (pedagog) laming faqat ana shu taxlitdagi faoliyati oxir oqibatda yuksak ijtimoiy buyurtmaning bajarilishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Og'ayev S. Yangi pedagogik texnologiya-hayotiy ehtiyoj. "Xalq ta'limi" jurnali, 2001y, № 3..
2. Abduboyev.O'.A. "Fizika o'qitish metodikasining dolzarb muammolari". Andijon. 2009y.
3. Ortiqov.A. va boshqalar. "Fizika o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalari". (Uslubiy qo'llanma.) I qism. Andijon. 2011y.
4. Jo'rayev H.O. "Muqobil energiya manbalariga oid ma'lumotlarni o'qitishda mediata'lim vositalaridan foydalanish." Monografiya. - Buxoro: 2017y. .
5. Arginboev X. "Geliotexnikadan o'quv qo'llanma. - Toshkent.: O'qituvchi, 1974y.